

DOI: 10.5281/zenodo.18466179

ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Нікітюк В.Г., PhD з економіки, доцент кафедри економіки

Маслак О.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Сагайдак-Нікітюк Р.В., доктор фармацевтичних наук, професор, завідувачка кафедри

Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров'я України

На тлі військової агресії рф проти України відбулось різке загострення економічних, соціальних та екологічних проблем, які зумовлюють необхідність вживання заходів щодо зменшення негативного впливу утворених твердих відходів на довкілля та здоров'я населення.

Одним з напрямків розв'язання цієї проблеми є створення єдиного простору управління системою поводження з відходами, які утворюються на рівні промислового підприємства, з метою подальшого вбудування в інформаційну систему управління з відходами на мезорівні.

Мета: побудова екологічної інформаційної системи промислового підприємства.

На підставі проведених досліджень та узагальнення наукових праць визначено, що під екологічною інформаційною системою промислового підприємства доцільно розуміти сукупністю підсистем зі збору, зберігання, обробки та інтерпретації екологічної інформації промислового підприємства.

До екологічної інформації, що входить до складу екологічною інформаційною системою промислового підприємства, відноситься:

- блок законодавчо-нормативної бази з питань екології;
- блок організаційно-розпорядчих документів промислового підприємства з екологічних питань;
- блок інформаційно-довідкової інформації з екології;
- блок договірної інформації з екологічних питань;
- блок обліково-звітної документації з екології.

Формування зазначеної інформаційної бази з екології та її подальше

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

застосування повинно ґрунтуватися на постійному оновленні нормативно-правової бази з екологічних питань, а саме законів з екологічних питань, постанов Кабінету Міністрів України, наказів різних міністерств та відомств, а також міжнародних і національних стандартів системи екологічного менеджменту, стандартів системи управління промисловою безпекою та охороною праці, санітарно-епідеміологічних правил і норм та ін.

До організаційно-розпорядчих документів промислового підприємства з екологічних питань належать документи системи екологічного менеджменту (декларація екологічної політики промислового підприємства, Положення про систему екологічного менеджменту, Положення про екологічну службу, програма промислового екологічного моніторингу, програма екологічного аудиту, плани природоохоронних заходів, програми екологічного виховання працівників, екологічний паспорт промислового підприємства тощо).

Блок інформаційно-довідкової інформації з екології містить нормативні документи стосовно гранично допустимих викидів, гранично допустимих скидів, перелік екологічних показників, методична документація тощо.

Блок договірної інформації з екологічних питань містить договірну документацію, яка стосується поводження та утилізації відходів, які утворюються на промисловому підприємстві, а саме: договори за скидання стічних вод у каналізацію, договір на вивезення відходів, договір на вивезення промислових відходів та ін.

Блок обліково-звітної документації з екології включає статистичну звітність з екології, розрахунки екологічних платежів, відповідні журнали (журнал інвентаризації джерел викидів, журнал інвентаризації джерел скидів, журнал обліку побутових та промислових відходів та ін.), результати екологічного аудиту та моніторингу екологічної ситуації тощо.

Отже, підводячи підсумки, можна зробити висновок, що запропонована інформаційна система управління відходами промислового підприємства дозволить оптимізувати всі процеси, пов'язані з поводженням з відходами, та мінімізувати екологічні ризики та штрафи, зумовлені не відповідним поводженням з утвореними на промисловому підприємстві відходами.